

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИНИ БУГУНИ ВА КЕЛАЖАГИ

Мамасолиев Аброрбек Абдуғани ўғли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828795>

Аннотация

Давлат харидлари тизим фаолияти ва уни такомиллаштириш йўлида қабул қилинган қонун, фармон ва қарорлар ижроси доирасида амалга оширилаётган ишлар келтирилган. Давлат харидларига кичик тадбиркорлик субъектларини жалб этишда 2024 йил 1 январдан бошлаб давлат харидлари махсус ахборот порталида “Кичик бизнесга мадад” саҳифаси ташкил этилиши ҳам келтирилган. 2023-2027 йилларда давлат харидлари тизимини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси ёритилган.

Калит сўз: давлат харидлари, лойиҳа, бюджет, шаффофлик, тендер савдо, кичик бизнес.

Кейинги пайтда мамлакатимизда давлат харидлари тизими ривожланаётган йўналишлардан биридир. Давлат харидлари бюджетдан ажратилган маблағларни мақсадли ва рақобатли усулда шаффоф ишлатилиши билан боғлиқ бўлиб, ушбу тизим инвестицион муҳитни яратишда ҳам катта аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 июндаги “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонида ушбу тизим фаолияти учун муҳим чора-тадбирлар белгиланган.

Президентимизнинг 2021 йил 16 июндаги фармонида давлат харидлари тизимининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашга қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Шунингдек, 2021 йил 22 апрелда Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни ҳам қабул қилинди. Албатта, бу ҳужжатлар тизим ишини такомиллаштиришда муҳим ҳуқуқий асосдир.

Давлат харидлари товар хизматларини давлат буютмачилари томонидан ўз эҳтиёжлари учун пулли асосда харид қилиш ҳисобланади. Оддий сўз билан айтганда, ҳар бир давлат буюртмачиси, яъни бу корхона бўладими ёки бюджет ташкилоти бўладими, у авваламбор, ўзига керакли бўлган товар хизматларини харид қилади. Давлат харидлари платформаси

ҳам шу мақсадга хизмат қилади. Мана ўзингиз ҳам бозорга борганингизда, энг маъқул, сифатли ва арзон товарни харид қиласиз. Шунга ўхшаш бу тизим ҳам ана шундай бозорни яратиб берадиган платформадир.

Маълумотларга тўхталадиган бўлсак, ўтган йилнинг ўзида 147 триллионлик товарлар шу платформа орқали харид қилинган. Бу ўтган йилга нисбатан 12 фоиздан кўпдир. Муҳими, тадбиркорлик субъектлари томонидан шу бозорга қизиқиш кўпайган. Таҳлилий маълумотларга кўра, 2020 йилда давлат харидларида 99 минг нафар тадбиркор фаол қатнашган бўлса, ҳозирги кунда уларнинг сони 190 минг нафарга етди.

Ўтган йили 147 триллионлик бозорнинг ЯИМга нисбатан ҳиссаси 20 фоизни ташкил этади. Ривожланган давлатларда ҳам давлат харидларининг улуши ЯИМда 20-25 фоиздир.

2019 йилдан бошлаб Давлат харидларига ваколатли орган Молия вазирлиги қилиб белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 июлдаги “Давлат харидлари шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ижросини таъминлаш устувор вазифаларимиздан. Унга мувофиқ, корпоратив ташкилотларни давлат харидлари тизимига жалб қилиниши ва уларни мазкур тизимда амалга оширилаётган харидларни мониторинг ўтказиш кўзда тутилади.

Амалга оширилаётган ишлар натижасида йирик давлат корхоналари давлат харидлари тизими билан қамраб олинди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуни билан 2022 йил 1 январдан электрон танлаш ва тендер савдолари электрон шаклда амалга ошириш белгиланди. Жорий йилнинг январидан бошлаб шу тизимни йўлга қўйган.

Тизимда бешта харид тури, яъни электрон дўкон, аукцион савдолари, энг яхши таклифларни танлаш ва тендер савдолари асосида харидларни амалга ошириш мумкин. Бу рақобатли усул ҳисобланади. Бундан ташқари, тўғридан-тўғри харидлар фаолияти ҳам мавжуд. Электрон аукцион ва электрон дўкон орқали шартномалар тузиш автоматлаштирилган. Бу жараёнда инсон омили йўқ. Кейинги йилларда тизимни тўлиқ автоматлаштиришни режалаштирган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги” низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори ижросини таъминлаш мақсадида Молия

вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар ҳамкорлигида маҳаллий ва хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда Давлат харидлари тизимини ривожлантириш стратегияси лойиҳаси ишлаб чиқилди. Унда тизимни янада такомиллаштириш, унинг имкониятларини кенгайтириш, очиқлик ва ошкораликни таъминлаш, шунингдек, тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш, аёл тадбиркорлар, ёш тадбирларга кенг имконият бериш борасида қатор вазифалар белгиланган.

2021 йилнинг 28 октябрь куни халқаро молия институтлари билан ҳамкорликда давра суҳбатини ўтказиш ҳам ушбу ишлаб чиқилган лойиҳа билан боғлиқдир. Унда иштирокчиларга Давлат харидлари тизимини ривожлантириш стратегияси лойиҳаси тақдим этилди. Биз лойиҳа ҳақида иштирокчиларнинг фикрларини ўрганилган. Бунда электрон тизимни ривожлантириш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш, шартномавий муносабатларни яхшилаш каби масалаларда таклифлар келиб тушган. Шу таклифлар асосида стратегияни ишлаб чиқиб, яқин кунлардан лойиҳани ҳукуматга тақдим этиш кўзда тутилган.

Умумий тадбиркорлик субъектлари рўйхати бўйича бу йилнинг ўзида 500 минг нафар рўйхатдан ўтказилган. Шундан салкам 195 минг нафар тадбиркорлик субъекти давлат харидларида рўйхатдан ўтказилиб, ўз фаолиятини шу платформа орқали амалга оширмақда.

Шунга қарамасдан, биз ҳали тадбиркорлик субъектларини тўлиқ қамраб олиш учун тизимни янада такомиллаштиришимиз зарур. Бу борада олдимизда катта ишлар турибди. Ўтган йилги кўрсаткичларни оладиган бўлсак, тадбиркорлик субъектларининг давлат харидларига бўлган қизиқиши ортмоқда. Давлат харидлари очиқланыпти. Барча маълумотлар очиқ ва шаффофлиги таъминланмоқда. Тизимдаги харидлар оммавий ахборот воситаларида ёритилмоқда. Уни соддалаштириш бўйича давлат буюртмачилари ва иштирокчиларининг билим кўникмасини ошириш борасида яхши қадамлар ташланган. Молия вазирлигининг Ўқув марказида электрон платформа яратдик. Унда ҳар бир иштирокчи рўйхатдан ўтиб, билимини ошириш мумкин. Тизим ҳақида барча маълумотлар жойланган. Якунида тест асосида тегишли малакавий ҳужжатни олиш мумкин. Ўтказилаётган тадбир, форум ва учрашувлар давлат харидлари бўйича кенг тушунчалар беришга қаратилгани билан муҳим аҳамият касб этади.

Президентимизнинг мазкур қарорида ногиронлиги бўлган шахсларни давлат харидлари орқали кенг имконият яратиб бериш кўзда

тутилган. Бунда улар ўзлари ишлаб чиқарган товарларни давлат харидлари орқали тўғридан-тўғри давлат буюртмачилари билан шартнома асосида харид қилади.

Шунингдек, қарор билан ҳудудлар доирасида ярмаркалар ташкил этиш ҳам кўзда тутилган. Уларга кафолатли харидлар яратилмоқда. Бунда улар уч йил давомида давлат буюртмачилари билан шартномалар тузиб, товарларини реализация қилади.

Жорий йилнинг 22 июнь куни пойтахтимиздаги Ёшлар ижод саройида “Давлат харидлари барча учун” шиори остида ягона иштирокчиси ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамоат бирлашмалари ҳисобланган юридик шахслар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар кўргазма ярмаркаси ташкил этилди. Қарор ижроси доирасида ташкил этилган мазкур тадбир ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, уларнинг фаоллигини ошириш, тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилаётганларга ҳар жиҳатдан кўмак беришга қаратилган.

Шу тариқа, ҳудудларда ҳам ярмаркалар ташкил этилади. Бундан асосий мақсад давлат буюртмачиларини ҳамда хўжалик юритувчи субъектларини ногиронлиги бўлган шахслар томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар билан яқиндан таништириш ва шартномалар тузишдир.

Президентнинг “2023-2027 йилларда давлат харидлари тизимини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси эълон қилинди.

Лойиҳа 2023-2027 йилларда Ўзбекистонда давлат харидлари тизимини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш мақсадида ишлаб чиқилган.

Лойиҳа билан давлат харидлари соҳасини тартибга солишнинг асосий мақсадларига эришиш, давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тизимини, шу жумладан, электрон тизимни янада ривожлантириш, унинг самарадорлигини ва очиқлигини ошириш, мазкур соҳадаги давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш бўйича дастурларни ишлаб чиқишни назарда тутди.

Лойиҳа Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Осиё тараққиёт банки ва Франция тараққиёт агентлиги ҳамда манфаатдор вазирлик ва идораларнинг мутахассислари кўмагида ишлаб чиқилган.

Лойиҳа қуйидаги устувор йўналишларнинг амалга оширилишини назарда тутди:

- давлат харидлари соҳасида меъёрий-ҳуқуқий ва методологик базани такомиллаштириш;
- барқарор давлат харидларини, жумладан “яшил” давлат харидларини амалга ошириш;
- давлат харидларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни кенгайтириш;
- давлат харидларида тадбиркорлик субъектларининг кенг иштирокини таъминлаш мақсадида уларга қўшимча имкониятлар яратиш;
- давлат харидлари соҳасидаги коррупция ва бошқа ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш.

“Давлат харидларига кичик тадбиркорлик субъектларини кенг жалб этиш ва уларни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори лойиҳаси эълон қилинди.

Давлат иштирокидаги йирик корхоналар билан кооперация (ишлаб чиқариш кооперативи) асосида ташкил қилинадиган кичик тадбиркорлик субъектларини шу жумладан ногиронлиги бўлган шахслар, аёллар ва ёшлар тадбиркорлигини давлат харидларидаги иштирокини янада рағбатлантириш орқали янги иш ўринларини яратиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2024 йил 1 январдан бошлаб давлат харидлари махсус ахборот порталида “Кичик бизнесга мадад” саҳифасини ташкил этиш ҳақидаги таклифига розилик берилиши мумкин.

Шундай тартиб ўрнатиладигани, унга мувофиқ:

“Кичик бизнесга мадад” саҳифасида давлат иштирокидаги йирик корхоналар билан кооперация (ишлаб чиқариш кооперативи) асосида ташкил қилинган, шунингдек, қуйидаги мезонларнинг бирига мувофиқ келадиган кичик тадбиркорлик субъектларига ўзлари томонидан ишлаб чиқарилган товарларни 2025 йил 31 декабрга қадар давлат буюртмачиларига тўғридан тўғри шартномалар асосида сотишга рухсат берилади:

- ногиронлиги бўлган шахсларни доимий иш билан таъминлагани бўйича - ходимлари умумий сонининг камида 50 фоизи ногиронлиги бўлган шахслардан иборат ҳамда уларнинг асосий иш жойи бўлган ва мазкур шахсларга тўланган иш ҳақи умумий меҳнатига ҳақ тўлаш фондидининг камида 50 фоизини ташкил қилиши;
- аёлларнинг доимий иш билан таъминлагани бўйича - раҳбари

(директори) аёл киши бўлган, ходимлари умумий сонининг камида 50 фоизи аёллардан иборат ҳамда уларнинг асосий иш жойи бўлган ва мазкур шахсларга тўланган иш ҳақи умумий меҳнатига ҳақ тўлаш фондининг камида 50 фоизини ташкил қилиши;

- ёшларнинг доимий иш билан таъминлагани бўйича - раҳбари (директори) ўттиз ёшдан ошмаган (ўттиз бир ёшга тўлмаган), ходимлари умумий сонининг камида 50 фоизи ўттиз ёшдан ошмаган (ўттиз бир ёшга тўлмаган) ҳамда уларнинг асосий иш жойи бўлган ва мазкур шахсларга тўланган иш ҳақи умумий меҳнатга ҳақ тўлаш фондининг камида 50 фоизини ташкил қилиши шарт.

Бунда, “Кичик бизнесга мадад” саҳифасидаги кичик тадбиркорлик субъекти бир молия йили давомида жами 10 миллиард сўмгача қийматдаги шартномалар тузиши мумкин ва мазкур шартномалар давлат харидларининг электрон тизими орқали электрон тарзда тузилиши белгилаб қўйилади.

2024 йил 1 январдан бошлаб 2026 йил 1 январга қадар “Кичик бизнесга қўмаклашиш маркази” МЧЖ ёрдамида ишлаб чиқилган кичик бизнес лойиҳалари доирасида олиб кириладиган асбоб-ускуналарни суғурталаш, хомашё ва материалларни сертификатлаш харажатларини Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари ҳисобидан қоплаб бериш тизими йўлга қўйилади.

2026 йил 1 январга қадар “Кичик бизнесга мадад” саҳифасидаги кичик тадбиркорлик субъектлари ва бюджет буюртмачилари билан тузиладиган шартномаларда олдиндан тўлов миқдори бир миллиард сўмгача бўлган харидлар бўйича 50 фоиз, бир миллиард сўмдан юқори бўлган харидлар бўйича 30 фоиз этиб белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 26 январдаги 37-сонли “Давлат харидларини амалга оширишда харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш жараёнларини ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда янада такомиллаштириш чоралари тўғрисида”ги Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори
3. Бурханов У.А. Давлат хариди. - Тошкент, 2010. - 16 бет.

4. Қосимова Г.А. Ғазначилик тизимида давлат харидининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари//Халқаро молия ва ҳисоб илмий электрон журнали. – Т., 2019. - № 2 (апрель).
5. Бобакулов, Т., & Алимов, Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ МОЛИЯ СЕКТОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 198-205.
6. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ–БИЗНЕСНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИДИР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 72-76.
7. Alimov, B. (2019). Improving the methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting methods based on lagrange interpolation formula of the accounting balance at insurance companies. International Journal of Research in Social Sciences, 9(7), 70-100.

